

महाराष्ट्रात आयोजित भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनातील शेती व शेतकरी

समस्यांवरील ठराव (१८८५-१९४७)

डॉ. संदीप मारोती महाजन

सहयोगी प्राध्यापक, इतिहास विभाग,

सदगुरू गाडगे महाराज कॉलेज, कराड (अधिकार प्रदत्त स्वायत्त)

Corresponding Author - डॉ. संदीप मारोती महाजन

DOI - 10.5281/zenodo.19723027

गोषवारा:

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे मुख्य प्राधान्य राजकीय स्वातंत्र्य असल्याने काँग्रेसने ब्रिटिश सरकारकडे शेतकरी समस्यांचा पाठपुरावा केला, तरी शेतकऱ्यांच्या दयनीय परिस्थितीत ठोस बदल झाला नाही. त्यामुळे काँग्रेसने थेट शेतकऱ्यांचे नेतृत्व केले असे म्हणता येणार नाही. तथापि, काँग्रेसचे प्रयत्न सनदशीर दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले. शेतकरी, शेतमजूर आणि आदिवासी यांना सनदशीर संघर्षासाठी संघटित करण्याचे काम काँग्रेसने केले. यामुळे त्यांच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय स्तरावर स्थान मिळाले. या काळात शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्ध वैयक्तिक व सामूहिक प्रयत्न तसेच विविध शेतकरी चळवळी उदयास आल्या. सुरुवातीला काँग्रेसचे नेतृत्व मध्यमवर्गीय, शिक्षित व शहरी असल्याने शेतकरी प्रश्न दुय्यम राहिले. मात्र, शेती संकट तीव्र होत गेल्यावर ग्रामीण प्रश्न राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येऊ लागले. थोडक्यात, काँग्रेसने शेतकरी व शेतमजुरांचे प्रश्न राष्ट्रीय व्यासपीठावर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

कीवर्ड: कृषी प्रधान देश, महसूलवाढ, कर्जबाजारीपणा, जमीनदार, नगदी पिके, व्यापारीकरण, शोषण, सनदशीर संघर्ष

प्रस्तावना:

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना ही भारतीय राष्ट्रवादाच्या संघटित अभिव्यक्तीची ऐतिहासिक घटना मानली जाते. काँग्रेसचे सुरुवातीस राजकीय आणि घटनात्मक सुधारणा हे प्रमुख ध्येय असले, तरी ब्रिटिश वसाहतवादी कृषी धोरणांमुळे भारतीय ग्रामीण समाजावर झालेले गंभीर परिणाम दुर्लक्षित राहू शकले नाहीत. महाराष्ट्र हा काँग्रेसच्या प्रारंभीच्या अधिवेशनांचा महत्त्वाचा प्रदेश होता. काँग्रेसच्या एकूण दहा वार्षिक अधिवेशनांतून मांडले गेलेले ठराव भारतीय राष्ट्रवादाच्या विस्ताराचे द्योतक

ठरतात. या अधिवेशनांतून शेतकरी प्रश्नांवर सातत्याने चर्चा झाली. या ठरावांमधून महसूल कपात, कायमस्वरूपी महसूल व्यवस्था, जंगल कायद्यात सुधारणा, दुष्काळ निवारण, कर्जमाफी, भूमीहक्क, सहकारी शेती आणि शेतमजुरांचे हक्क यांसारख्या मागण्या पुढे आल्या. त्यामुळे शेतकरी प्रश्न हा केवळ आर्थिक विषय न राहता राष्ट्रवादी चळवळीच्या केंद्रस्थानी येऊ लागला. या संशोधन लेखाचा उद्देश १८८५ ते १९४७ या कालखंडात महाराष्ट्रात आयोजित काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनांमधील शेती व शेतकरी समस्यांवरील ठरावांचा चिकित्सक अभ्यास करणे

हा आहे. या वार्षिक अधिवेशनातील ठरावांच्या मागोवा घेऊन राष्ट्रवादी चळवळ आणि ग्रामीण समाज यांच्यातील परस्परसंबंध स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

विषयाची निवड:

१८८५ ते १९४७ या कालावधीत महाराष्ट्रात आयोजित दहा अधिवेशनांमध्ये शेतकरीविषयक ठराव अधिकृत अहवालांत नोंदलेले आहेत. राष्ट्रीय चळवळीचा इतिहास प्रामुख्याने राजकीय मागण्यांवर केंद्रित राहिला असून शेतकरी प्रश्नांवरील ठरावांचा स्वतंत्र व कालानुक्रमिक अभ्यास दिसून येत नाही. महाराष्ट्रातील अधिवेशनांचा अभ्यास केल्यास काँग्रेसच्या ग्रामीण धोरणातील बदल स्पष्ट होतात. १८८५ मधील शेतकरी प्रश्नांचा अभाव ते फैजपूर अधिवेशनातील (१९३६) कृषी सुधारणा कार्यक्रमापर्यंतचा प्रवास दिसून येतो. स्वातंत्र्यपूर्व कृषी मागण्या आणि स्वातंत्र्योत्तर भूमिसुधारणा धोरणांतील सातत्य व परिवर्तन समजण्यासाठी या विषयाची निवड करण्यात आली आहे.

विषयाचे महत्त्व:

काँग्रेसच्या प्रारंभीच्या अधिवेशनांमध्ये शेतकरी प्रश्न दुय्यम होते. मात्र १८८९ मधील मुंबई अधिवेशनात जमीन महसूल दर पुनर्विचाराचा ठराव मंजूर झाला. ही वस्तुस्थिती ग्रामीण प्रश्नांच्या उगमाची साक्ष देते. १८९१ मधील नागपूर अधिवेशनात दारिद्र्य, महसूल व जंगल कायदांवर ठराव घेण्यात आले. यावरून काँग्रेसने आर्थिक शोषणाला औपचारिकरित्या मान्यता दिली. १८९५ मधील पुणे व १८९७ च्या अमरावती अधिवेशनांमध्ये दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा व महसूल सवलतींची मागणी करण्यात आली. ही केवळ राजकीय नव्हे तर आर्थिक हस्तक्षेपाची भूमिका होती. १९३६ मधील फैजपूर अधिवेशन हे ग्रामीण भागात भरविण्यात आलेले पहिले अधिवेशन होते. त्यात

महसूल कपात, कर्जमाफी, वेठबिगारी निर्मूलन, शेतमजुरांचे हक्क अशा कार्यक्रमात्मक मागण्या स्वीकारल्या गेल्या. ही काँग्रेसच्या धोरणातील निर्णायक वळणाची नोंद आहे. यातून विषयाचे महत्त्व दिसून येते.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

१. प्रत्येक ठरावाचा आशय, मांडणी करणारे नेते, चर्चेचा संदर्भ आणि मागण्यांचे स्वरूप यांचे विश्लेषण करणे.
२. ठरावांतील मागण्या आणि ब्रिटिश सरकारच्या धोरणांतील प्रत्यक्ष बदल यांची तुलना करणे.
३. काँग्रेसच्या भूमिकेतील बदल मध्यममार्गी मागण्यांपासून कार्यक्रमाधिष्ठित कृषी सुधारणांपर्यंत ओळखणे.
४. काँग्रेस व शेतकरी संघटनांतील संबंधांचा अभ्यास करून ग्रामीण राजकारणातील बदल स्पष्ट करणे.

संशोधन पद्धती:

सदर शोधनिबंधासाठी प्रामुख्याने प्राथमिक साधनांचा- अधिवेशनांचे अहवाल, समकालीन वृत्तपत्रे इ. वापर करण्यात आला आहे. ठरावांतील संज्ञा—‘महसूल कपात’, ‘कायमस्वरूपी व्यवस्था’, ‘कर्जमाफी’, ‘जंगल कायदे’ यांचे तर्कशुद्ध वर्गीकरण. कालानुक्रमिक विश्लेषण: मवाळवादी (१८८५-१९०५), जहालवादी (१९१५-१९२०) आणि गांधी कालखंड (१९२०-१९४७) यांतील अधिवेशनातील ठरावांसाठी वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक पद्धतीचा वापर, माहितीचे संकलन व विश्लेषण करून निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत.

पूर्व साहित्याचा आढावा:

प्रस्तुत विषय केंद्रस्थानी मांडून संशोधन झालेले नाही. परंतु अन्य विषयात काँग्रेसच्या ठरावतील शेती व शेतकरी प्रश्नांचा उहापोह अनेक संदर्भ साधनात आलेला आहे. यात बिपीन चंद्र यांनी (द राईज अँड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नॅशनलीझम इन इंडिया) आर्थिक राष्ट्रवादाचा अभ्यास करताना ब्रिटिश महसूल धोरणांचा उहापोह केला आहे; परंतु महाराष्ट्रातील विशिष्ट अधिवेशनांचा स्वतंत्र अभ्यास मर्यादित आहे. सुमित सरकार यांनी (आधुनिक भारत: १८८५-१९४७) राष्ट्रवादाचा सामाजिक विस्तार दाखविला. मात्र अधिवेशननिहाय ठरावांचे विश्लेषण सविस्तर दिलेले नाही. धनंजय कीर यांच्या (लोकमान्य टिळक) लेखनातून लोकमान्य टिळकांच्या महसूलविरोधी भूमिकेची माहिती मिळते, पण काँग्रेसच्या ठरावांच्या तुलनात्मक अभ्यासाचा अभाव आहे. य. दि. फडके यांनी (विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र, १९१४ ते १९२०) महाराष्ट्रातील राजकीय प्रक्रियेचे विश्लेषण केले असले तरी शेतकरीविषयक ठरावांचे कालानुक्रमिक दस्तऐवजीकरण मर्यादित आहे. महाराष्ट्रात आयोजित काँग्रेस अधिवेशनांतील शेतकरीविषयक ठरावांचा एकत्रित, कालानुक्रमिक व दस्तऐवजाधारित अभ्यास अद्याप सुस्पष्टपणे झालेला नाही. प्रस्तुत संशोधन ही पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न करित आहे.

भूमिका:

भारत हा कृषीप्रधान देश असून, शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर अवलंबून आहे. प्राचीन काळापासून अनेक साम्राज्यांच्या उदय-पतनामध्ये कृषी उत्पादनाची महत्त्वाची भूमिका होती. भारतीय कृषी उत्पादनामुळेच युरोपीय व्यापारी भारताकडे

आकर्षित झाले. भारतातील कमकुवत राजकीय परिस्थितीचा लाभ घेत युरोपीय शक्तींनी प्रशासनावर नियंत्रण प्रस्थापित केले. १७५७ च्या प्लासी लढाईनंतर ब्रिटिश सत्तेची भारतात पायाभरणी झाली. ईस्ट इंडिया कंपनीने राज्य स्थापन केल्यानंतर भारतीय शेतीच्या पारंपरिक रचनेत मूलभूत बदल घडवून आणले. अन्नधान्याऐवजी नगदी पिकांवर भर देण्यात आला आणि ब्रिटनमधील उद्योगांसाठी कच्चा माल पुरविण्यास शेतकऱ्यांना बाध्य केले गेले. यामुळे शेतकरी वर्ग विविध समस्यांच्या गर्तेत सापडला. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात शेतकरी वर्ग महसूलवाढ, दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा आणि जमीनदारांच्या शोषणाला सामोरा जात होता. १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी महसूल संकलन अधिक कडक केले. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी झाला आणि मोठ्या प्रमाणावर जमीन सावकारांच्या घशात गेली. शेतकरी हा देशाच्या लोकसंख्येचा सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक भाग असतानाही त्यांचे प्रश्न राष्ट्रीय राजकारणात दुय्यम ठरले. भारतीय कृषी परिवर्तनाचा प्रवासात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आपल्या वार्षिक अधिवेशनात भारतीय शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत परिवर्तन घडून आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही.

१८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली. १८८५ ते १९४७ या कालखंडात महाराष्ट्रात काँग्रेसची दहा वार्षिक अधिवेशने आयोजित करण्यात आली. या अधिवेशनांमध्ये शेतकरी व शेतीविषयक प्रश्न ठरावांच्या स्वरूपात मांडण्यात आले. काँग्रेसचे सुरुवातीचे नेतृत्व प्रामुख्याने शिक्षित, शहरी व मध्यमवर्गीय असल्याने प्रारंभी शेतकरी प्रश्नांना मर्यादित महत्त्व देण्यात आले. मात्र दुष्काळ, महसूलवाढ व कर्जबाजारीपणाची तीव्रता वाढत गेल्याने ग्रामीण प्रश्न अधिवेशनांच्या चर्चेचा भाग बनू लागले. काँग्रेसने शेतकऱ्यांचे प्रश्न ब्रिटिश सरकारसमोर

मांडले, तरीही शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झाली नाही. काँग्रेसने शेतकरी वर्गाचे थेट नेतृत्व केले, असे म्हणता येणार नाही; तथापि शेतकऱ्यांना सनदशीर संघर्षाच्या चौकटीत संघटित करण्याचे महत्त्वाचे कार्य काँग्रेसने केले. काँग्रेसचे मुख्य ध्येय राजकीय स्वातंत्र्य होते. तरीही शेतकरी प्रश्नांबाबतचे प्रयत्न राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरतात. या शोधनिबंधात महाराष्ट्रात आयोजित भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनांमध्ये शेतकरी व शेतीविषयक समस्यांवर मांडलेल्या ठरावांचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. शेतकरी समस्यांच्या निराकरणासाठी काँग्रेसव्यतिरिक्त विविध वैयक्तिक व सामूहिक प्रयत्न करण्यात आले; मात्र त्यांचा सविस्तर ऊहापोह या अभ्यासाच्या कक्षेत समाविष्ट केलेला नाही.

ब्रिटिश सरकारच्या कृषी धोरणाचा भारतीय कृषी समाजावर झालेला परिणाम:

भारतीय शेतकरी पारंपारिक शेती उत्पादनावर आधारित जीवन जगत होता. तो प्रामुख्याने आपल्या कुटुंबाच्या गरजांपुरती पिके घेत असे. ब्रिटिश सत्तेने भारतात केवळ राजकीय बदल घडवले नाहीत, तर पारंपारिक शेतीऐवजी उद्योगाभिमुख व व्यापारी कृषी उत्पादनाची पद्धत लागू केली. यासाठी जमीन महसूल व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करून जमीनदारी, रयतवारी व महालवारी अशा शोषक शेतसारा पद्धती लागू केल्या. या धोरणांमुळे शेतकरी स्वतःच्या जमिनीवर मजूर बनला. शेतसारा धोरणाचा सर्वाधिक फटका आदिवासी, शेतमजूर व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बसला. सन १८५७ नंतर संपूर्ण सत्ता ब्रिटिश सरकारकडे गेल्यानंतर शेतीचे व्यापारीकरण अधिक तीव्र झाले. भारत ही नफ्याची मोठी बाजारपेठ असल्याने ब्रिटिश सरकारने कृषी उत्पादनाला व्यापारी स्वरूप दिले. रेल्वे व रस्ते उभारून नगदी पिकांची वाहतूक सुलभ करण्यात

आली.¹ शेतीचे व्यापारीकरण आधुनिकतेचे लक्षण म्हणून शेतकऱ्यांवर लादण्यात आले. कापूस, नीळ व चहा यांसारख्या नगदी पिकांवर भर देऊन त्यावर सरकारी नियंत्रण ठेवण्यात आले. परिणामी, अन्नधान्य उत्पादन घटले आणि अन्नटंचाई व मानवनिर्मित दुष्काळ निर्माण झाले. सतत नगदी पिकांमुळे जमिनीची सुपीकता कमी झाली, याचे उदाहरण नीळ शेतीतून दिसून येते. वाढत्या खर्चांमुळे शेतकरी जमीनदार व सावकारांकडून कर्ज घेऊ लागला. जास्त व्याजदरांमुळे तो कर्जाच्या सापळ्यात अडकला. शेतीच्या व्यापारीकरणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी जमिनी गमावल्या आणि त्यांची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली. शेतीवर अवलंबून असलेले लघु व कुटीर उद्योग उद्ध्वस्त झाल्याने शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या वाढली. जमीनदार व सरकारी शोषण, नैसर्गिक आपत्ती, प्रशासकीय अनास्था, भ्रष्टाचार व अत्याचार यामुळे भारतीय शेती व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. देशभर असंतोष वाढत असताना शेतकऱ्यांचे प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर मांडणारी कोणतीही संघटना अस्तित्वात नव्हती. मात्र सन १८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत नव्या आशा निर्माण झाल्या.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व शेतकऱ्यांचे प्रश्न:

सुरुवातीच्या वर्षात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नापेक्षा राजकीय सुधारणांना जास्त महत्त्व दिले होते. याची दखल महात्मा फुले यांनी घेतली होती. त्यांनी मुंबई येथील १८८९ च्या अधिवेशनाच्या मंडपाबाहेर मोर्चा काढून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांचा एक तरी प्रतिनिधी आहे काय? असा वास्तववादी प्रश्न उपस्थित केला होता. कारण, या

¹ रॉय, टी. (२००६)-इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, १८५७-१९४७, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली, प्रस्तावना

अधिवेशनात उपस्थित असलेले देशाच्या काना-कोपऱ्यातून आलेल्या प्रतिनिधींमधून एकही प्रतिनिधी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत नव्हता. अनेक प्रतिनिधी जमीनदार वर्गातून, कोणी मळे मालक होते. ते स्वतःला शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी मानत असले तरी वास्तविक परिस्थिती अधिवेशन संपल्यावर समोर येत होती. अधिवेशन संपल्यावर ते शेतकऱ्यांचे कैवारी नसत तर ते जमीनदार म्हणून वावरत. शेतकऱ्यांच्या पिळवणूकीची एकही संधी ते सोडत नसत. त्यांच्या शेतावर काम करणाऱ्या कुळांच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करत नसत. अशी अवस्था काँग्रेस मधील नेत्यांची होती.

ए. ओ. ह्यूम यांचे प्रयत्न:

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे संस्थापक ए. ओ. ह्यूम शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळवून काँग्रेसचा सामाजिक पाया विस्तारू इच्छित होते. या उद्देशाने त्यांनी काँग्रेसला जनमानसात रुजवण्यासाठी विधायक कार्याचा प्रसार करण्यावर भर दिला. भारतीयांना काँग्रेसच्या कार्याची ओळख करून देणे हे त्यांच्या प्रयत्नांचे मुख्य उद्दिष्ट होते. देशातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ह्यूमने जनजागृतीचे कार्य हाती घेतले.² त्यांनी देशभर निधी संकलन करून मदत साहित्याचे वितरण केले आणि जाहीर सभांद्वारे लोकांना संघटित केले. ब्रिटिश सरकार दुष्काळावर प्रभावी उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरत असल्याने, ह्यूमने 'सनदशीर आक्रमक' प्रचाराची भूमिका स्वीकारली. यासाठी त्यांनी देशभर, अगदी लहान गावांपर्यंत दौरे केले.³ परिणामी, ग्रामीण भारतात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची ओळख निर्माण होण्यास मदत झाली.

² ताराचंद(२००७),- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, खंड २, प्रकाशन विभाग सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ ५४२.

³ वेडरबर्न, विल्यम (१९१३) -अॅलन ऑक्टोव्हियन ह्यूम- फादर ऑफ द इंडियन नॅशनल काँग्रेस-१८२९-१९१२, टी. फिशर अनविन, लंडन, पृष्ठ ६१-६३.

भारतीय नेत्यांचे प्रयत्न:

काँग्रेसच्या अधिवेशनांमध्ये दादाभाई नौरोजी यांच्या द्रव्य अपहरण या सिद्धांतावर आधारित आर्थिक शोषणावर चर्चा झाली. महसूल कपात, दुष्काळातील सवलती, उपाय आणि करसवलतींवर ठराव घेतले गेले. लोकमान्य टिळकांनी महसूलवाढीविरोधात आवाज उठवला. टिळकांनी १८९६-९७ मध्ये महाराष्ट्रात कर न देण्याची मोहीम सुरू केली.⁴ १८९६-९७ दरम्यान मुंबई प्रांतात, विशेषतः महाराष्ट्रात, भयंकर दुष्काळ पडला होता. या दुष्काळामुळे शेतकरी आणि सामान्य जनता त्रस्त होती. सरकारकडून अपेक्षित मदत मिळत नव्हती आणि महसूल सक्तीने वसूल केला जात होता. ब्रिटिश सरकारने महसूल कपात नाकारली आणि 'रिलीफ कोड' लागू केला पण तो प्रभावी ठरला नाही. टिळकांच्या या आंदोलनामुळे ब्रिटिश सरकारला अखेरीस काही सवलती जाहीर कराव्या लागल्या आणि शेतकऱ्यांसाठी मदत उपाययोजना सुरू करावी लागली. या चळवळीमुळे शेतकरी प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर पुढे आला. शेतकऱ्यांसाठी ब्रिटिश सरकारच्या उपाययोजना अपुऱ्या आहेत हे त्यांनी सप्रमाण सिद्ध केले. या चळवळीचा मुख्य उद्देश ब्रिटिश शासनाच्या असंवेदनशील धोरणांवर प्रकाश टाकणे आणि लोकांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यास प्रवृत्त करणे हा होता. टिळकांना काँग्रेसच्या चळवळीत शेतकरी, कामगार आणि निम्न-मध्यमवर्गीयांना सामील करायचे होते.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनातील ठराव:

महाराष्ट्रातील अनेक राष्ट्रवादी नेत्यांच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात आयोजित वार्षिक अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना अधिवेशनातील ठरावात स्थान मिळू

⁴ चंद्र, बिपीन (२०१५)- द राईज अँड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नॅशनलीझम इन इंडिया, हर आनंद पब्लिकेशन, नवी दिल्ली, पृष्ठ २००-२५०. कीर, धनंजय (१९५९) लोकमान्य टिळक, पॉपुलर प्रकाशन. मुंबई, पृष्ठ १०५-११४.

लागले. अनेक प्रश्नांवर चर्चा केली गेली. या ठरावातील समस्यांबाबत सरकारचा उदासीन दृष्टीकोन होता. या ठरावांची दखल सरकार घेत नव्हते हे उघड होते. तरी सुद्धा काँग्रेसच्या अधिवेशनात दरवर्षी याचा पाठपुरावा केला जात. या ठरावाची चर्चा खालीलप्रमाणे करता येईल.

१) १८८५ या वर्षी मुंबईतील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापना अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा झाल्याचे दिसत नाही. परंतु ह्युमच्या प्रयत्नाने व संपूर्ण देशात केलेल्या दौऱ्यामुळे महाराष्ट्राबाहेर आयोजित वार्षिक अधिवेशनात भारतीय शेतकऱ्यांच्या दयनीय परिस्थितीवर चर्चा होऊन ठराव करण्यात आले.

२) १८८९ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे पाचवे (महाराष्ट्रातील दुसरे) अधिवेशन मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात प्रथमच भारतीय शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गंभीरपणे लक्ष देण्यात आले. अधिवेशनाचे अध्यक्ष सर विल्यम वेडरबर्न शेतकरी प्रश्नांबाबत सहानुभूती असलेले ब्रिटिश अधिकारी होते. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था, वाढते कर्ज आणि दुष्काळाचे संकट यावर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याची जाणीव काँग्रेसला करून देण्यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाच्यावतीने शेतकरी मोर्चाचे आयोजन केल्याचा उल्लेख आढळतो. मात्र फुले व अनुयायांनी अधिवेशनात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नाही. अधिवेशनातील ठराव क्रमांक सात जमीन महसूल व्यवस्थेशी संबंधित होता. बैकुंठनाथ सेन, सर ऑकलंड कोल्विन आणि सातान्याचे जमीनदार रावसाहेब जनार्दन रघुनाथ निंबकर यांनी सरकारने जमीन महसूलाचे दर पुनर्विचाराधीन घ्यावेत व स्थिर दराने सारा आकारावा, अशी मागणी केली. चर्चेत जमीनदार आणि शेतकरी प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. सरकारच्या महसूल धोरणामुळे उच्च वर्ग अधिक समृद्ध होत असून

शेतकरी अधिक गरीब होत असल्याची बाब अधोरेखित करण्यात आली. यासाठी विल्यम हंटर समितीच्या १८८९ च्या अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला. थोडक्यात, १८८९ च्या काँग्रेस अधिवेशनात शेतकरी प्रश्नांवर जमीन महसूल आणि दारिद्र्य या आर्थिक मुद्द्यांच्या चौकटीत चर्चा झाली. या चर्चेचा उद्देश प्रशासकीय सुधारणांद्वारे शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा होता.

३) १८९१ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे सातवे (महाराष्ट्रातील तिसरे) वार्षिक अधिवेशन नागपूर येथे मध्यप्रांत व वऱ्हाड प्रांतातील नेत्यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आले. या अधिवेशनात मांडलेल्या ठरावांपैकी ठराव क्रमांक तीन प्रिंगल केनेडी यांनी सादर केला. या ठरावाद्वारे ब्रिटिश सरकारचे लक्ष भारतातील भीषण दारिद्र्याकडे वेधण्यात आले. सुमारे पाच कोटी जनता दिवसेंदिवस कंगाल होत असून अन्नाअभावी मृत्यू होत असल्याचे नमूद करण्यात आले. या परिस्थितीसाठी चार प्रमुख कारणे अधोरेखित करण्यात आली. अ) भारतीय जनतेला जमाखर्चावर नियंत्रण व राज्यकारभारात योग्य प्रतिनिधित्व नसणे, ब) भारतातील आर्थिक प्रश्नांचे गांभीर्य सरकारला न समजणे, क) जमिनीवरील जुलमी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था, तसेच लष्करी खात्यावर होणारा अवाढव्य खर्च ही कारणे होती. वायव्य सरहद प्रांताच्या संरक्षणासाठी भारतीय तिजोरीचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या उपासमारीकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल ब्रिटिश सरकारचा या ठरावातून तीव्र निषेध करण्यात आला. या ठरावात शेतकरी हा देशाचा मूलभूत घटक असूनही त्यांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तात्पुरत्या महसूल व्यवस्थेमुळे शेतकरी संकटात सापडत असल्याने महसूल धोरणात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच बंगाल प्रांताच्या धर्तीवर इतर प्रांतांत जमीनदारी पद्धती स्वीकारण्याची विनंती

करण्यात आली. या अधिवेशनात कालीचरण बॅनर्जी यांनी काँग्रेसच्या मागण्या मान्य करून भारतीय जनतेला दिलासा द्यावा, अशी कळकळीची मागणी ब्रिटिश सरकारकडे केली.⁵ ठराव क्रमांक अकरा- ब्रिटिशांनी भारतातील जंगलसंपत्तीचे शोषण करण्यासाठी कठोर जंगल कायदे लागू केले होते. या कायद्यांमुळे संपूर्ण भारतातील शेतकरी, आदिवासी व ग्रामीण जनता मोठ्या प्रमाणावर त्रस्त झाली होती. शेतीसाठी लागणारे लाकूड, पशुखाद्य व इतर उपजीविकेची साधने जंगलावर अवलंबून असताना, जंगल प्रवेश व संसाधनांच्या वापरावर सरकारने कडक निर्बंध घातले. परिणामी, जनावरांना चारा मिळेना, शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आणि गरीबांचा पारंपरिक व्यवसाय ठप्प झाला. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या अधिवेशनात जंगल कायद्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली. सरकारचे जंगलविषयक धोरण शेतकरी व आदिवासींच्या हिताविरुद्ध असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान ब्रिटिश अधिकारी व त्यांचे गुमाश्ते आदिवासी व गरीबांवर अत्याचार करीत असल्याचाही उल्लेख झाला. पॉल पीटर पिल्ले यांनी दक्षिण भारतातील जंगलाशी संबंधित लोकांची दयनीय स्थिती उदाहरणांसह मांडली. या ठरावास सातारचे रघुनाथराव करंदीकर यांनी अनुमोदन दिले. त्यांनी जंगल कायद्यामुळे घरादार गमावलेल्या शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष उदाहरणे सभेपुढे सादर केली. तसेच सर थिओडोर होप यांच्या विधानांचा संदर्भ देत, जंगल कायद्याची अंमलबजावणी मानवी व आर्थिक दृष्ट्या घातक ठरत असल्याचे स्पष्ट केले. जंगलात जनावरांना चरण्यास मनाई केल्यामुळे मोठ्या संख्येने पशुधन नष्ट झाले असल्याची आकडेवारी मांडण्यात आली. निजाम सरकारप्रमाणे ब्रिटिश सरकारनेही जंगल चरण्याची परवानगी

द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. सालेम जिल्ह्यातील जळाऊ लाकडावरील कर हा प्रत्यक्ष अन्नावर कर बसवल्यासारखा असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. के. बी. मुलीक यांनी कायद्यात सुधारणा सुचविल्या, तर वीर राघव चरीयार यांनी मद्रास इलाख्यात या कायद्याचा महसूलवाढीसाठी दुरुपयोग होत असल्याचे पुराव्यांसह मांडले. एस. बी. भाटे आणि जी. आर. निंबकर यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.⁶ थोडक्यात, नागपूर अधिवेशनाने जंगल कायदे व जमीन महसूल यांसारख्या शेतकऱ्यांवर थेट परिणाम करणाऱ्या प्रश्नांना राष्ट्रीय पातळीवर आणले आणि शेतकरीहितासाठी आर्थिक धोरणांमध्ये मूलभूत बदल करण्याची मागणी केली.

४) १८९५ यावर्षी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अकरावे (महाराष्ट्रातील चौथे) वार्षिक अधिवेशन पुणे या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात पुढील ठराव मंजूर करण्यात आले. ठराव क्रमांक दहा आर. एन. मुधोळकर यांनी मांडला. या ठरावात भारतीय शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणास सरकारचे महसूल धोरण, शेतकऱ्यांचे अज्ञान आणि जमीन कसण्याच्या हक्कांवरील निर्बंध यांचा उल्लेख करण्यात आला. उपाय म्हणून महसूल पद्धतीत सुधारणा करणे, शेतकऱ्यांचे कर्जाचे ओझे कमी करणे आणि जमीन खंडाने देण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली.⁷ ज्या भागांत कायमस्वरूपी तोडगा नव्हता, तेथे महसूल संकलनातील कठोरता शिथिल करण्यावर एकमत झाले. ठराव क्रमांक १४ एन. एम. समर्थ यांनी मांडला. या ठरावात जमिनीच्या मुदत व करनिश्चितीबाबत अधिक स्थिरता आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी जमीन धारणेचा

⁵ झैदी, ए. मोईन अँड झैदी, शाहेदा (एडी.) (१९७७)- द एनसायक्लोपीडिया ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, खंड २, १८९१-१८९५, एस. चंद अँड कंपनी लिमिटेड, नवी दिल्ली, पृष्ठ ६७-६८.

⁶ डिटेलड रिपोर्ट ऑफ द सेव्थ इंडियन नॅशनल काँग्रेस हेल्ड अट नागपूर, ऑन द २८ टू ३० डिसेंबर १८९१, पृष्ठ ५४-६२. बेझंट, अँनी (१९१५), उपरोक्त, पृष्ठ १३२-१३३.

⁷ बेझंट, अँनी (१९१५), उपरोक्त, पृष्ठ २१८.

कालावधी निश्चित करावा आणि भाटकाच्या हक्कांवरील निर्बंध रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. या उपायांमुळे शेतकरी आपल्या हालखीच्या परिस्थितीतून बाहेर पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.⁸ ठराव क्रमांक अठरा मध्ये ब्रिटिश सरकारने शेतकरी प्रश्नांकडे केलेल्या दुर्लक्षावर टीका करण्यात आली. अमानुष जंगल कायदा रद्द करून मानवतावादी दृष्टिकोनातून नवीन कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली.⁹ ठराव क्रमांक एकवीस दिनशा वाचा यांनी मांडला. ब्रिटिश सरकारने कापसावरील आयात व उत्पादन शुल्काबाबत तटस्थ भूमिका सोडल्यास भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली. मुक्त व्यापाराच्या तत्वाशी विरोध न करता महसुलासाठी आयात शुल्क आकारण्याच्या धोरणावर सरकारने ठाम राहावे, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.¹⁰ या अधिवेशनात महात्मा फुले यांचे एक सहकारी कृष्णाजी पांडुरंग भालेकर यांनी काँग्रेस मंडपासमोर अभिनव पद्धतीने निदर्शन करून काँग्रेसला विरोध केला होता. त्यांनी मंडपासमोर वीस फुटी रोडक्या शेतकऱ्यांचा पुतळा उभा केला होता. पुतळ्याच्या हातातील लाल कापडावर सोनेरी अक्षरात लिहिले होते वीस कोटी शेतकरी लोकांपैकी वीस तरी प्रतिनिधी आमची दुरावस्था सांगण्यास राष्ट्रीय सभेस आले आहेत का? अशी भारतीय शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था प्रदर्शित केली होती. या शेतकऱ्यांच्या पुतळ्याच्या मागे सत्यशोधकांनी उभारलेल्या मंडपात काँग्रेस अधिवेशनाच्या काळात

ओतूरचे डोंगरे पाटील इत्यादींनी सत्यशोधक सभा घेऊन टीका केल्याचा उल्लेख मिळतो.¹¹

५) १८९७ यावर्षी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे तेरावे (महाराष्ट्रातील पाचवे) वार्षिक अधिवेशन अमरावती याठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते. १८९६-९७ या काळात महाराष्ट्र व मध्य प्रांतात तीव्र दुष्काळ आणि प्लेगची साथ पसरली होती. या पार्श्वभूमीवर अमरावती अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या अधिवेशनात शेतकरी प्रश्नांवर महत्त्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले. ठराव क्रमांक सात अंतर्गत संपूर्ण भारतात जमीनदारी पद्धती लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. हा ठराव मद्रास येथील जॉन अॅडम यांनी मांडला. ठराव क्रमांक नऊ, दहा आणि सतरा दुष्काळाच्या प्रश्नाशी संबंधित होते. सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी आयोग नेमला असला, तरी त्याच्या शिफारशी अंमलात आणल्या नव्हत्या. सरकारला दुष्काळाची मूळ कारणे शोधून पाटबंधारे योजनांना प्राधान्य देण्याची सूचना करण्यात आली. मात्र, सरकारने दुष्काळ निवारणाऐवजी रेल्वे विस्तारावर अधिक भर दिला. चर्चेत असे स्पष्ट करण्यात आले की, देशात धान्याची कमतरता नसून जनतेकडे ते खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता नव्हती. रेल्वे विस्तारामुळे इंग्रजी व्यापाऱ्यांना लाभ झाला; परंतु गरिबांना त्याचा कोणताही फायदा झाला नाही. तसेच वायव्य सरहद्दीवरील लष्करी खर्च कमी करून तो दुष्काळ निवारणासाठी, विशेषतः पाटबंधारे योजनांसाठी वापरण्याची शिफारस करण्यात आली.¹² थोडक्यात, १८९७ चे अमरावती अधिवेशन काँग्रेसच्या इतिहासातील महत्त्वाचे ठरले, कारण ते थेट दुष्काळ, साथीचे रोग आणि सरकारच्या दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केले गेले होते. या

⁸ रिपोर्ट ऑफ द इलेव्हंथ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, (१८९६), हेल्ड अॅट पुना ऑन द २७ टू ३० डिसेंबर १८९५, आर्या भूषण प्रेस, पुना, पृष्ठ १२८-१३६.

⁹ उपाध्याय, हरिभाऊ (संपा) (१९३५)- काँग्रेस का इतिहास (१८८५-१९३५), सस्ता साहित्य मंडळ, नई दिल्ली, पृष्ठ ४३, सुतार, अ. मा. (१८८६)- एकोणीसाव्या शतकातील राष्ट्रीय काँग्रेस, उषा सुतार, इचलकरंजी, पृष्ठ ५९-६०.

¹⁰ किता, पृष्ठ १५७-१६०.

¹¹ मौज, दिवाळी अंक, १९७९, फडके, यशवंत दिनकर.- दुसरे पर्व, पृष्ठ ९३-९४.

¹² सुतार, अ. मा. (१९८६)- उपरोक्त, पृष्ठ ४९-५०.

अधिवेशनाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि सामान्य जनतेचे दुःख हे राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणले.

६) १९०४ यावर्षी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे विसावे (महाराष्ट्रातील सहावे) वार्षिक अधिवेशन मुंबई याठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पुढीलप्रमाणे ठराव मांडण्यात आले होते- ठराव क्रमांक चार – मुंबई येथील एच. एस. दीक्षित यांनी शेतकऱ्यांच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणावर ठराव मांडला. देशातील शेतकरी वर्गाची गंभीर आर्थिक अवस्था लक्षात घेऊन दुष्काळ कमिशन (लंडन) यांच्या सूचनांना पाठिंबा देण्यात आला. तसेच भारतातील विविध भागांतील निवडक गावांच्या परिस्थितीची सरकारने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.¹³ ठराव क्रमांक आठ – गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी भारतीयांच्या दयनीय आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या तिजोरीतील शिल्लक रकमेचे विश्लेषण केले. त्या वेळी तिजोरीत सुमारे ३० कोटी रुपयांची शिल्लक होती. ही रक्कम मिठावरील कर कमी करणे, देशी कापड व सुतावरील जकात रद्द करणे आणि दुष्काळकाळात शेतसारा माफ करण्यासाठी वापरावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच या शिल्लेचा उपयोग वैद्यकीय, कृषी व औद्योगिक शिक्षणासाठी करावा, असा आग्रह धरला.¹⁴ थोडक्यात, १९०४ च्या मुंबई अधिवेशनाने हे सिद्ध केले की, काँग्रेस राजकीय आणि घटनात्मक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करत असली तरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या, विशेषतः कर्ज आणि जाचक महसूल प्रणाली, हे राष्ट्रीय स्तरावरचे महत्त्वाचे मुद्दे होते.

¹³ झैदी, ए. मोईन आणि झैदी, शहेदा (संपा.) (१९६०)- द एन्सायक्लोपीडिया ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, खंड-४, १९०१-१९०५, ऑन रोड टू सेल्फ-गव्हर्नमेंट, उपरोक्त, पृष्ठ ६३२.

¹⁴ अभ्यंकर, गणेश रघुनाथ (१९१५)- राष्ट्रीय सभा- तिची उत्पत्ती व वाद, प्रका.- अनंत विनायक पटवर्धन, आर्यभूषण छापखाना, पुणे, पृष्ठ-८७. वऱ्हाड समाचार, खंड-३९, अकोला, सोमवार, २ जानेवारी, १९०५, अंक- २, पृष्ठ ६.

७) १९१५ यावर्षी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे तिसावे (महाराष्ट्रातील सातवे) वार्षिक अधिवेशन मुंबई याठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात पुढील ठराव मांडण्यात आले- अ) ठराव क्रमांक वीस : चिदंबरनाथ मुदलियार (मद्रास) यांनी शेतसाऱ्याशी संबंधित जमीनदारी व्यवस्थेबाबतचा ठराव पुन्हा मांडला. या ठरावात शेतसाऱ्यावर वाजवी व निश्चित मर्यादा घालण्याची मागणी करण्यात आली. रयतवारी व जमीनदारी अशा सर्व भागांत कायमस्वरूपी महसूल व्यवस्था लागू करावी, आणि जिथे ती अस्तित्वात नाही तिथे सुरू करावी, अशी मागणी होती. सरकारला कायमस्वरूपी व्यवस्था लागू करणे शक्य नसेल, तर साठ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी ती अंमलात आणावी, असे सुचवण्यात आले. तसेच रॉयल कमिशनच्या शिफारशी लागू कराव्यात, जमीन महसूल मूल्यांकनाची सामान्य तत्त्वे प्रांतीय कायद्यात समाविष्ट करावीत आणि त्या कायद्याद्वारे मूल्यांकन वाढीवर मर्यादा निश्चित कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. या ठरावाला रायबहादूर हिरानंद खेमसिंग (हैद्राबाद-सिंध) यांनी अनुमोदन दिले, तर रायसाहेब लक्ष्मी नारायण (कामठी-मध्यप्रांत) यांनी पाठिंबा दिला. हा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.¹⁵

८) १९२० यावर्षी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे पस्तीसवे (महाराष्ट्रातील आठवे) वार्षिक अधिवेशन नागपूर याठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पुढीलप्रमाणे ठराव मांडण्यात आले होते. ठराव क्रमांक नऊ- पुणे येथील न. चि. केळकर यांनी भूमी संपादनाच्या कायद्याबाबत हरकती व नापसंती दर्शविणारा ठराव मांडला. भूसंपादन कायद्याखाली ज्यांच्या जमिनी सरकार काही भांडवलवाल्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी ताब्यात घेत होते. त्या शेतकऱ्यांना तसेच

¹⁵ रिपोर्ट ऑफ द प्रोसेडिंग ऑफ द थर्ड इंडियन नॅशनल काँग्रेस, हेल्ड अट बॉम्बे ऑन द २७ टू २९ डिसेंबर १९१५, पब्लिश बाय जनरल सेक्रेटरी, रीशेपशन कमिटी नागपूर, (१९१६), पृष्ठ १३८-१४३.

आपल्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या कारखान्यातील मजुरांना काँग्रेसने पाठींबा जाहीर केला होता.¹⁶

१) १९३४ यावर्षी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अठ्ठेचाळीसवे (महाराष्ट्रातील नववे) अधिवेशन मुंबई याठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पुढीलप्रमाणे ठराव मांडण्यात आले होते. ठराव क्रमांक सहावा- भारतातील ग्राम उद्योग व चरखा उद्योगाचे पुनर्जीवन करण्यासाठी महात्मा गांधींच्या सल्ल्यानुसार ठराव मांडण्यात आला होता. गावात अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांना योग्य प्रोत्साहन देऊन खेड्या-पाड्यांना, गावांना स्वयंपूर्ण बनविणे हा होता. अशा संघटना सुरू करण्यामागे महात्माजींचा एकमात्र हेतू म्हणजे योग्य संघटना आणि पाठिंब्याअभावी उद्ध्वस्त होत चाललेल्या खेड्यातील आर्थिक जीवनाचे पुनःरुज्जीवन करणे होते.

१०) १९३६ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे पन्नासवे (महाराष्ट्रातील दहावे) अधिवेशन फैजपूर येथे आयोजित करण्यात आले. हे अधिवेशन ग्रामीण भागात आयोजनाचा पहिलाच प्रयोग होता. यापूर्वी काँग्रेसचे कार्य व अधिवेशने प्रामुख्याने शहरांपुरती मर्यादित होती. ग्रामीण भागात काँग्रेसचे नाव पोहोचले असले, तरी संघटनात्मक कार्य शहरात केंद्रित होते. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या स्वरूपात मूलभूत बदल घडून आला. चंपारण, खेडा, बारडोली सत्याग्रह, असहकार चळवळ, दांडी यात्रा आणि सविनय कायदेभंगामुळे ग्रामीण जनता स्वातंत्र्य चळवळीकडे आकृष्ट झाली. गांधीजींनी विधायक कार्यक्रमांद्वारे खेड्यापाड्यातील सामान्य शेतकऱ्यांना चळवळीत सहभागी करून घेतले. फैजपूर अधिवेशनाच्या

तयारीसाठी धनाजी नाना चौधरी, सीतारामभाऊ चौधरी, लोढूभाऊ फेगडे आणि साने गुरुजी यांनी खानदेश ते खांडवा परिसरातील खेड्यांत पायी दौरे केले. या माध्यमातून निरक्षर व गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत काँग्रेसचा संदेश पोहोचवण्यात यश आले. अधिवेशनकाळात पु. ह. पटवर्धन यांच्या नेतृत्वाखाली ७००-८०० स्वयंसेवकांचे दल कार्यरत होते. महाराष्ट्रातील राष्ट्रसेवादलाची पहिली उभारणी फैजपूर येथेच झाली.¹⁷ पूर्व खानदेशात शेतकऱ्यांचे अधिवेशन घडवावे या उद्देशाने सुकाभाऊ चौधरी यांनी स्त्री-पुरुष शेतकऱ्यांसह पायी प्रचार दौरा केला. या पदयात्रेमुळे ग्रामीण समाजात राजकीय जागृती निर्माण झाली. फैजपूर अधिवेशनासोबतच 'भारतीय किसान सभे'चे अधिवेशनही आयोजित करण्यात आले. अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकरी कार्यकर्ते भालजी पेंडसे, इंदुलाल याज्ञिक आणि डी. बी. कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी १२ डिसेंबर १९३६ रोजी देवळाली (प्रवरा) येथून पायी फैजपूरकडे निघाले. या पदयात्रेने व्यापक जनजागृती घडवून आणली.¹⁸ या अधिवेशनाच्या आयोजनात शेतकऱ्यांचा अभूतपूर्व सहभाग होता. मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले शेतकरी काँग्रेसशी ग्रामीण भारताचे नाते दृढ होत असल्याचे द्योतक होते.

पंडित नेहरूंनी उल्लेख केल्याप्रमाणे सर्वार्थाने फैजपूरचे चिखलातील अधिवेशन हे काँग्रेसला शेतकऱ्यांकडे वळविणारे आहे. महात्मा गांधींनी शेतकऱ्यांना काँग्रेसमध्ये आणले आणि यापुढे शेतकऱ्यांचा ठसा उमटवणारे फैजपूरचे अधिवेशन ग्रामीण भागात काँग्रेसचा संदेश नेण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. काळाची गरज फैजपुरने काँग्रेस समोर मांडली आहे असे मत

¹⁶ केळकर, न. चिं. (१९३८)- समग्र केळकर वाङ्मय ५, (असहकारिता खंड), मनोहर म. केळकर, पुणे, पृष्ठ ९५, फडके, यशवंत दिनकर (२०१३)- विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र, १९१४ ते १९२०, खंड-२, केसागर पब्लिकेशन, शनिवार पेठ, पुणे, पृष्ठ १९०.

¹⁷ जोशी, एस. एम. (१९८४)- मी. एस. एम., पुणे, पृष्ठ ८६.

¹⁸ भारत, अंक ४, २२ डिसेंबर १९३६.

मांडले.¹⁹ विषय नियम समितीमध्ये बाबू राजेंद्र प्रसाद यांनी शेतीविषयक पाचवा ठराव मांडला. त्यांनी शेती प्रश्नाची गुंतागुंत अधोरेखित करत सखोल अभ्यासाची आवश्यकता व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर समाधानकारक उपाय होईपर्यंत काँग्रेस समाधानी राहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ठराव क्रमांक अठरा कृषी सुधारणा कार्यक्रमाशी संबंधित होता. ब्रिटिश राजवटीत शोषणावर आधारित कृषी व्यवस्था सुधारता येणार नाही, असे ठरावात नमूद करण्यात आले. नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा आणि बेकारीमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक कष्टमय झाले होते. या पार्श्वभूमीवर तातडीच्या उपाययोजनांची गरज अधोरेखित करण्यात आली. काकासाहेब गाडगीळ यांनी कृषी सुधारणा ठराव मांडला. त्यामध्ये महसूल कपात, अयोग्य जमिनीवरील करमाफी, उत्पन्नानुसार आयकर, सिंचन दरात कपात, वेठबिगारी व सरंजामशाहीचे उच्चाटन, कुळांना हक्क, सहकारी शेती, कर्जमाफी, सामूहिक संसाधनांवरील हक्क, जबरदस्तीची हकालपट्टी थांबवणे, शेतमजुरांसाठी किमान वेतन आणि शेतकरी संघटनांना मान्यता²⁰ अशा मागण्यांचा समावेश होता. हा ठराव महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस समितीच्या शेतकी समितीच्या अहवालावर आधारित होता. मात्र, त्यामध्ये खोती पद्धतीचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. फैजपूर अधिवेशन हे काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना केवळ ठराव म्हणून न ठेवता, त्याला राजकीय आणि सामाजिक कृतीचा कार्यक्रम म्हणून स्वीकारल्याचे प्रतीक होते. या अधिवेशनामुळे काँग्रेस आणि किसान सभा यांच्यातील संबंध दृढ झाले आणि आगामी काळात प्रांतिक

सरकार स्थापन झाल्यावर या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे काँग्रेससाठी आवश्यक बनले.

निष्कर्ष:

ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीत राबविण्यात आलेल्या कृषी धोरणांनी भारतीय शेतकरी वर्गाच्या पारंपरिक आर्थिक व सामाजिक रचनेवर गंभीर आघात केला. व्यापारीकरणावर आधारित शेती व्यवस्था, जाचक जमीन महसूल पद्धती, जंगल कायदे, तसेच दुष्काळ व नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजारी, भूमिहीन आणि असुरक्षित झाला. परिणामी, शेतकरी प्रश्न केवळ आर्थिक मर्यादित न राहता, भारतीय समाजरचनेचा आणि राजकीय संघर्षाचा अविभाज्य भाग बनला.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना ही शेतकरी प्रश्नांच्या दृष्टीने आशादायी घटना ठरली असली, तरी सुरुवातीच्या टप्प्यात काँग्रेसने शेतकरी वर्गाचे थेट प्रतिनिधित्व केले, असे म्हणता येत नाही. काँग्रेसचे नेतृत्व प्रामुख्याने शहरी, शिक्षित आणि मध्यमवर्गीय असल्याने घटनात्मक सुधारणा आणि राजकीय हक्क यांवर भर देण्यात आला. तथापि, ग्रामीण भागातील वाढता असंतोष, वारंवार उद्भवणारे दुष्काळ, महसूलवाढ आणि शेतकरी उठाव यांमुळे काँग्रेसला शेतकरी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य झाले. या प्रक्रियेत महाराष्ट्रात आयोजित झालेल्या काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या अधिवेशनांतील ठरावांमधून जमीन महसूल व्यवस्थेतील अन्याय, कर्जबाजारीपणा, जंगल कायदांचे दुष्परिणाम, दुष्काळ निवारणातील सरकारी अपयश आणि कृषी सुधारणा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर सातत्याने चर्चा झाली. जरी ब्रिटिश सरकारने या ठरावांची अंमलबजावणी करण्यास फारसा प्रतिसाद दिला नाही, तरी या ठरावांनी

¹⁹ भारतीय राष्ट्रीय महासभा के ५० वां अधिवेशन फैजपुर, दिसम्बर १९३६ का अहवाल, प्रकाशक प्रधानमंत्री अखिल भारतीय महासभा समिति अलाहाबाद, पृष्ठ ३६-३७.

²⁰ भारतीय राष्ट्रीय महासभा के ५० वां अधिवेशन फैजपुर, दिसम्बर १९३६ का अहवाल, उपरोक्त, पृष्ठ ६४-६६. सरकार, सुमित (२००९)- आधुनिक भारत १८८५-१९४७, उपरोक्त, पृष्ठ ३६८.

शेतकरी प्रश्नांना राष्ट्रीय राजकारणात दृश्यमान केले. विशेषतः लोकमान्य टिळकांच्या कर न भरण्याच्या चळवळीने आणि गोपाळ कृष्ण गोखल्यांच्या आर्थिक विश्लेषणाने शेतकरी प्रश्नांना वैचारिक अधिष्ठान मिळाले.

महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल झाला. चंपारण, खेडा आणि बारडोलीसारख्या सत्याग्रहांमुळे शेतकरी वर्ग थेट स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झाला. गांधीजींच्या विधायक कार्यक्रमांनी ग्रामीण समाजातील शेतकरी, शेतमजूर आणि कारागीर यांना संघटित करून राष्ट्रीय चळवळीचा सामाजिक पाया विस्तारला. या परिवर्तनाचा कळस म्हणजे १९३६ चे फैजपूर अधिवेशन होय. ग्रामीण भागात आयोजित हे अधिवेशन केवळ प्रतीकात्मक नसून, काँग्रेसने शेतकरी प्रश्नांना ठरावांपुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना व्यापक राजकीय व सामाजिक कार्यक्रमाचा भाग बनविल्याचे स्पष्ट संकेत देणारे होते.

फैजपूर अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या कृषी सुधारणा, कर्जमाफी, महसूल कपात, सहकारी शेती, शेतमजुरांचे हक्क आणि शेतकरी संघटनांना मान्यता यांसारख्या मागण्यांमुळे काँग्रेसची शेतकरीविषयक भूमिका अधिक स्पष्ट व कार्यक्रमाधिष्ठित झाली. यामुळे काँग्रेस आणि किसान सभा यांच्यातील संबंध दृढ झाले आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील कृषी धोरणांसाठी वैचारिक अधिष्ठान निर्माण झाले.

एकूणच, महाराष्ट्रातील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनांचा अभ्यास हा भारतीय राष्ट्रवादाच्या सामाजिक विस्ताराची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. या अधिवेशनांनी शेतकरी वर्गाला संपूर्णपणे नेतृत्व दिले नसले, तरी त्यांना राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर भारतातील कृषी सुधारणा,

शेतकरी चळवळी आणि ग्रामीण राजकारणाचा अभ्यास करताना या अधिवेशनांचा संदर्भ अपरिहार्य ठरतो.

संदर्भग्रंथ सूची:-

● प्राथमिक साधने

१. डिटेलड रिपोर्ट ऑफ द सेव्थ इंडियन नॅशनल काँग्रेस हेल्ड अट नागपूर, ऑन द २८ टू ३० डिसेंबर १८९१.
२. भारतीय राष्ट्रीय महासभा के ५० वां अधिवेशन फैजपुर, दिसम्बर १९३६ का अहवाल, प्रकाशक प्रधानमंत्री अखिल भारतीय महासभा समिति अलाहाबाद.
३. रिपोर्ट ऑफ द इलेव्थ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, (१८९६), हेल्ड अट पुना ऑन द २७ टू ३० डिसेंबर १८९५, आर्या भूषण प्रेस, पुना.
४. रिपोर्ट ऑफ द प्रोसेडिंग ऑफ द थर्टी इंडियन नॅशनल काँग्रेस, हेल्ड अट बॉम्बे ऑन द २७ टू २९ डिसेंबर १९१५, पब्लिश बाय जनरल सेक्रेटरी, रीशेपशन कमेटी नागपूर.

● दुय्यम साधने

१. अभ्यंकर, गणेश रघुनाथ (१९१५)- राष्ट्रीय सभा- तिची उत्पत्ती व वाढ, प्रका.- अनंत विनायक पटवर्धन, आर्यभूषण छापखाना, पुणे.
२. उपाध्याय, हरिभाऊ (संपा) (१९३५)- काँग्रेस का इतिहास (१८८५-१९३५), सस्ता साहित्य मंडळ, नई दिल्ली.
३. कीर, धनंजय (१९५९) लोकमान्य टिळक, पॉपुलर प्रकाशन. मुंबई.
४. केळकर, न. चिं. (१९३८)- समग्र केळकर वाङ्मय ५, (असहकारिता खंड), मनोहर म. केळकर, पुणे.

५. चंद्र, बिपीन (२०१५)- द राईज अंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नॅशनलीझम इन इंडिया, हर आनंद पब्लिकेशन, नवी दिल्ली.
६. जोशी, एस. एम. (१९८४)- मी. एस. एम., पुणे.
७. झैदी, ए. मोईन अंड झैदी, शाहेदा (एडी.) (१९७७)- द एनसायक्लोपीडिया ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, खंड २, १८९१-१८९५, एस. चंद अंड कंपनी लिमिटेड, नवी दिल्ली.
८. ताराचंद (२००७)- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, खंड २, प्रकाशन विभाग सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली.
९. फडके, यशवंत दिनकर (२०१३)- विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र, १९१४ ते १९२०, खंड-२, केसागर पब्लिकेशन, शनिवार पेठ, पुणे.
१०. बेझंट, अँनी (१९१५)- हाऊ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, थिओसॉफिकल पब्लिशिंग हाऊस, अड्यार.
११. रॉय, टी. (२००६)- इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, १८५७-१९४७, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली.
१२. वेडरबर्न, विल्यम (१९१३)- अँलन ऑक्टोव्हियन ह्यूम- फादर ऑफ द इंडियन नॅशनल काँग्रेस-१८२९-१९१२, टी. फिशर अनविन, लंडन.
१३. सरकार, सुमित (२००९)- आधुनिक भारत: १८८५-१९४७, राज कमल प्रकाशन प्रायव्हेट लिमिटेड, नवी दिल्ली.
१४. सुतार, अ. मा. (१८८६)- एकोणीसाव्या शतकातील राष्ट्रीय काँग्रेस, उषा सुतार इचलकरंजी.
- वृत्तपत्रे/मासिके
१. भारत, अंक ४, १९३६.
२. मौज, दिवाळी अंक, १९७९. मुंबई.
३. वन्हाड समाचार, खंड-३९, अकोला.